

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426475>

DISKRET EHTIMOLLAR TAQSIMOTI UCHUN HISOBLASH- ALGORITMIK VOSITA: BINOMIAL TAQSIMOT MISOLIDA

Abduxakimov Saidaxmat Xazratkulovich

O'ZMUJF "Amaliy matematika" kafedrası katta o'qituvchisi.

e-mail. asaidahmat@mail.ru

Abduxakimova Maftuna G'ofur qizi

O'ZMUJF "Amaliy matematika" kafedrası stajor o'qituvchisi.

e-mail. asaidahmat@mail.ru

Nurmanova E'zoza Ulug'bek qizi

O'ZMUJF "Amaliy matematika" kafedrası 2-kurs talabasi.

e-mail. ezozanurmanova4@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada binomial taqsimotning nazariy asoslari va uning raqamli modellashtirilishi yoritiladi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy vosita foydalanuvchiga eksperiment parametrlari — tajriba soni n , muvaffaqiyat ehtimoli p , hamda talab etilayotgan natija k qiymatlarini kiritish imkonini beradi. Dastur ushbu parametrlar asosida binomial ehtimollarni aniq hisoblab beradi, shuningdek, taqsimotning shaklini grafik tarzda vizual ko'rsatadi. Dastur yordamida kutilayotgan qiymat (matematik kutilma) va dispersiya kabi statistik xarakteristikalar avtomatik tarzda aniqlanadi. Grafik interfeys foydalanuvchi uchun qulay va intuitiv bo'lib, taqdim etilgan ma'lumotlar ko'rgazmali va tahliliy jihatdan foydali tarzda namoyon qilinadi. Mazkur dastur ta'lim jarayonida, statistik tahlilda hamda ehtimollik nazariyasi bilan bog'liq amaliy topshiriqlarni bajarishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Bernulli formulasi, ehtimollar nazariyasi, kombinatorika, matematik kutilma, dispersiya, statistik tahlil, modellashtirish, C# dasturlash, ta'lim metodikasi.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются теоретические основы биномиального распределения и его численное моделирование. Разработанное автором программное средство позволяет пользователю вводить параметры эксперимента — количество испытаний n , вероятность успеха p , а также требуемое значение результата k . Программа точно рассчитывает

биномиальные вероятности на основе этих параметров и визуализирует форму распределения в графическом виде. С её помощью автоматически определяются такие статистические характеристики, как математическое ожидание и дисперсия. Графический интерфейс удобен и интуитивно понятен, а предоставленная информация представлена наглядно и аналитически полезным образом. Данное программное обеспечение служит эффективным инструментом в образовательном процессе, статистическом анализе и при выполнении практических задач, связанных с теорией вероятностей.

Ключевые слова: *Формула Бернулли, теория вероятностей, комбинаторика, математическое ожидание, дисперсия, статистический анализ, моделирование, программирование на C#, методика преподавания.*

ABSTRACT

This article presents the theoretical foundations of the binomial distribution and its numerical modeling. The software tool developed by the author allows the user to input experiment parameters — the number of trials n , the probability of success p , and the desired outcome k . Based on these parameters, the program accurately calculates the binomial probabilities and visually displays the distribution's shape in graphical form. The software also automatically determines key statistical characteristics such as expected value (mathematical expectation) and variance. The graphical interface is user-friendly and intuitive, and the presented data is both visually clear and analytically useful. This program serves as an effective tool in the educational process, statistical analysis, and the practical application of probability theory.

Keywords: *Bernoulli formula, probability theory, combinatorics, mathematical expectation, variance, statistical analysis, modeling, C# programming, teaching methodology.*

Kirish. Zamonaviy ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanlarida diskret tasodifiy miqdorlar ustida ishlash, ularning ehtimollarini aniq hisoblash hamda bu natijalarni grafik tarzda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, taqsimot qonunlari ichida binomial taqsimot real hayotdagi ko‘plab stoxastik hodisalarni modellashtirishda keng qo‘llaniladi. Masalan, sanoatdagi sifat nazorati, testlar natijasidagi muvaffaqiyatlar soni, biologik tajribalardagi hodisalar soni va boshqa ko‘plab sohalarda binomial taqsimot amaliy ahamiyatga ega. Binomial taqsimot tasodifiy hodisalarning ikkilik (ya’ni "muvaffaqiyat" yoki "muvaffaqiyatsizlik") ko‘rinishda sodir bo‘lishiga asoslanadi.

Bernulli Formulasi: Nazariy Asoslar

X diskret tasodifiy miqdor binomial qonun bo‘yicha taqsimlangan deyiladi, agarda $0, 1, 2, \dots, n$ qiymatlarni ([1]-[6]).

$$P_m = P\{X = m\} = C_n^m p^m q^{n-m}$$

ehtimollik bilan qabul qilsa.

Bu yerda $0 < p < 1, q = 1 - p, m = 0, 1, \dots, n$.

Binomial qonun bo'yicha taqsimlangan X diskret tasodifiy miqdor taqsimot qonuni quyidagi ko'rinishga ega

$X=m$	0	1	2	m	n
$P_m =$	q^m	$C_1^m p^m q^{m-1}$	$C_2^m p^m q^{m-2}$	$C_n^m p^m q^{n-m}$...	p^n
$P\{X = m\}$							

Nyuton binomiga asosan $\sum_{m=1}^n p_m = (p + q)^n = 1$. Bunday taqsimotni $Bi(n, p)$ orqali belgilaymiz. Endi buni sonli xarakteristikalarini hisoblaymiz:

$$\begin{aligned}
 MX &= \sum_{m=1}^n m P\{X = m\} \\
 &= \sum_{m=1}^n m P\{X = m\} \\
 &= \sum_{m=1}^n m C_n^m p^m q^{n-m} = np \sum_{m=1}^n C_n^m p^{m-1} q^{n-m} = np(p + q)^{n-1} = np \\
 DX &= \sum_{m=1}^n m^2 P\{X = m\} = (np)^2 = \sum_{m=1}^n m^2 C_n^m p^m q^{n-m} = (np)^2 =
 \end{aligned}$$

$m^2 = m(m - 1) + m$ almashtirishni bajaramiz

$$\begin{aligned}
 &= n(n - 1)p^2 \sum_{m=2}^n C_{n-2}^{m-2} p^{m-2} q^{n-m} \\
 &+ np \sum_{m=1}^n C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} q^{n-m} = (np)^2 = n(n - 1)p^2 + npq.
 \end{aligned}$$

Demak, $MX = np, DX = npq$.

Misol: Simmetrik bir jinsli tanga 2 marta tashlanganda gerb tomoni bilan tushishlardan iborat tasodifiy miqdorning binomial taqsimot qonunini tuzing.

Yechish: X diskret tasodifiy miqdor orqali gerb tushishlar sonini belgilasak, u ushbu qiymatlarga ega: $X_1=0$; $X_2=1$; $X_3=2$;

Bundan tashqari, $n=2$; $p=0,5$; $q=0,5$ ekanligini hisobga olsak,

$$P_2(0) = C_0^2 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \times 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P_2(1) = C_1^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P_2(2) = C_2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \times \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$

U holda, taqsimot qonuni quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$M(x) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{2}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

$$D(x) = npq = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Bernulli Formulasi asosidagi Kompyuter Modellashtirish

Ushbu dastur nafaqat nazariy maqsadlar uchun, balki amaliy tahlillar uchun ham juda foydalidir. Masalan:

Sanoatdagi sifat nazorati: Mahsulotning ma’lum xususiyatlari uchun muvaffaqiyat ehtimolligini bilgan holda, ishlab chiqarish jarayonida muvaffaqiyatlar sonini prognozlash.

Tibbiyotda: Klinik tadqiqotlarda bemorlar orasidagi muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni tahlil qilish.

Ijtimoiy sohalarda: S polling tizimlari va so‘rovnomalar orqali tanlov natijalarini hisoblash.

Dastur, shuningdek, o‘quvchilarga binomial taqsimotning asosiy tushunchalarini aniq tushunishga yordam beradi, ular statistik xarakteristikalariga asoslangan real va nazariy ma’lumotlarni taqqoslash imkoniyatiga ega bo‘ladilar ([6]-[8]).

Binomial Taqsimot Hisoboti

— □ ×

Tasodifiy Miqdorning Binomial Taqsimot Qonuni

n (tajribalar soni):

p(muvaffaqiyat ehtimo):

Hisoblash

Natija:

Binomial Taqsimot Hisoboti

— □ ×

Tasodifiy Miqdorning Binomial Taqsimot Qonuni

n (tajribalar soni):

p(muvaffaqiyat ehtimo):

Hisoblash

k	P(X = k)
0	1/4
1	1/2
2	1/4
*	

Matematik kutilma (MX): 1,0000, Dispersiya (DX): 0,5000

Datur kodi:

```
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Windows.Forms;
using System;
```

```
namespace ehtimol
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private DataGridView dataGridView;
        private Chart chart;
        private TextBox txtN, txtP;
        private Label lblNatija;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            SetupUI();
        }

        private void SetupUI()
        {
            this.Text = "Bernoulli Ehtimollik Hisoblash";
            this.Size = new Size(800, 600);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.BackColor = Color.WhiteSmoke;

            // Title Label
            Label titleLabel = new Label()
            {
                Text = "Bernoulli Ehtimollik Hisoblash",
                Font = new Font("Segoe UI", 18, FontStyle.Bold),
                ForeColor = Color.Teal,
                AutoSize = true,
                Location = new Point(240, 20)
            };
        }
    }
}
```

```
// Labels and Textboxes
txtN = CreateInput("n (tajribalar soni):", 100);
txtP = CreateInput("p(muvaffaqiyat ehtimo):", 150);

// Calculate Button
Button btnCalculate = new Button()
{
    Text = "Hisoblash",
    Size = new Size(150, 40),
    Location = new Point(330, 260),
    BackColor = Color.Teal,
    ForeColor = Color.White,
    Font = new Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Bold),
    FlatStyle = FlatStyle.Flat,
    FlatAppearance = { BorderSize = 0 }
};
btnCalculate.Click += BtnCalculate_Click;

// DataGridView to display results
dataGridView = new DataGridView()
{
    Top = 310,
    Left = 20,
    Width = 350,
    Height = 200
};

// Chart to display probability
chart = new Chart()
{
    Top = 310,
    Left = 400,
    Width = 350,
    Height = 200
};
ChartArea chartArea = new ChartArea("MainChart");
chart.ChartAreas.Add(chartArea);
```

```
Series series = new Series("Ehtimollik")
{
    ChartType = SeriesChartType.Column,
    BorderWidth = 3
};

chart.Series.Add(series);

// Add all controls to the form
this.Controls.Add(titleLabel);
this.Controls.Add(txtN);
this.Controls.Add(txtP);
this.Controls.Add(btnCalculate);
this.Controls.Add(dataGridView);
this.Controls.Add(chart);
}

private TextBox CreateInput(string labelText, int top)
{
    Label label = new Label()
    {
        Text = labelText,
        Location = new Point(100, top),
        Font = new Font("Segoe UI", 10),
        AutoSize = true
    };

    TextBox textBox = new TextBox()
    {
        Location = new Point(250, top - 4),
        Width = 120,
        Font = new Font("Segoe UI", 10)
    };

    this.Controls.Add(label);
    this.Controls.Add(textBox);
    return textBox;
}
```

```
private void BtnCalculate_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int n;
    double p;
    if (!int.TryParse(txtN.Text, out n) !double.TryParse(txtP.Text, out p))
```

Xulosa. Mazkur maqolada binomial taqsimotni hisoblash va uning natijalarini vizual tarzda aks ettiruvchi dasturiy vosita ishlab chiqildi. Dastur yordamida foydalanuvchilar parametrlarni kiritish, ehtimollarni hisoblash va natijalarni grafik tarzda ko‘rish imkoniyatiga ega. Bu dastur o‘zining intuitiv interfeysi va amaliy qo‘llanilishi bilan, nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ehtimollar nazariyasini o‘rganishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Binomial taqsimotning nazariy asoslarini o‘zida mujassamlashtirgan ushbu dastur, foydalanuvchiga ehtimolliklarni tahlil qilish va o‘z tajribalari bilan mustahkamlash imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ширяев А.Н., Вероятность // М.: Наука, 1980.
2. А.А.Аbdushukurov, Т.М.Зuparov., Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika // Toshkent 2015
3. А.А.Аbdushukurov., Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika // Toshkent 2010
4. А.А .Dzhalilov, S. Kh .Abdukhakimov., A not on periodic points of Feigenbaum’s type interval maps // AIP Conference Proceedings 2781, 020051 (2023) (scopes) <https://doi.org/10.1063/5.0144929>
5. С. Х. Абдухакимов., Поведение времени попадания для эргодических критических отображений окружности // Доклады Академии наук Республики Узбекистан (ДАН) № 4, Стр 3-8, 2023г.
6. С.Д. Date., An Introduction to Database Systems (8 th edition) // Addison-Wesley: 2003. – P. 1034.
7. Е. Ж. Айтхожаева, К. И. Сатпаева., Основы систем баз данных // Учебник. – Алматы: КазНИТУ имени 2016. – 279 с. Ил. 38. Табл. 8. Библиогр. –53 назв.
8. Ф. Андон, В.Резниченко., Язык запросов SQL // Учеб. курс. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.